

**PERANAN SISTEM PENDINGIN PADA MESIN INDUK DI KM. KURNIA NO. 11
MILIK PT. ALFA KURNI SORONG - PAPUA BARAT
Mardiyono¹, I Ketut Daging¹, dan Indra Gunawan²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana cara perawatan dan mengoperasikan motor induk yang baik dan benar, dengan demikian kestabilan suhu pada bagian motor tetap terjaga sehingga tidak terjadi kenaikan suhu yang terlalu tinggi sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar di dalam silinder dan gesekan yang terjadi. Pendinginan motor juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan. Penelitian dilakukan selama 9 bulan dari tanggal 15 September 2013 sampai dengan 15 Mei 2014, di KM. Kurnia No.11 milik PT. Alfa Kurnia Sorong Papua Barat.

Metode yang dilakukan di KM. Kurnia no. 11 adalah mendata spesifikasi motor induk, pompa pendingin, alat penukar panas (*heat exchanger*). Mendata tekanan pompa air pendingin, tekanan pompa pada alat penukar panas (*heat exchanger*). Mendata suhu gas buang mesin induk, suhu di alat penukar panas (*heat exchanger*), suhu air pendingin masuk dan keluar pada mesin induk.

Hasil dari sistem pendinginan tak langsung (tertutup) dimana untuk mendinginkan mesin menggunakan air tawar, sedangkan air tawar didinginkan oleh air laut didalam pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*) atau disebut sebagai alat penukar panas. Air yang akan digunakan baik air tawar maupun air laut masing-masing disirkulasikan oleh pompa keseluruhan bagian yang akan didinginkan atau bagian-bagian mesin yang terkena panas. Dari sistem didapatkan mengurangi kerusakan pada komponen-komponen sistem pendinginan, karena proses korosi pada engine lebih kecil dibanding dengan sistem pendinginan secara langsung, mudah mengatur suhu pendinginan, Dapat memanfaatkan panas pada air pendingin (air tawar) untuk berbagai keperluan.
Kata Kunci : Mesin Pendingin, Sistem Pendingin

**ABSTRAK : THE USE OF COOLING SYSTEM ON MAIN PROPULSION ENGINE ON
MV KURNIA NO. 11 PT ALFA KURNIASORONG WEST-PAPUA
By: Mardiyono¹, I Ketut Daging¹ dan Indra Gunawan²**

The aim of this paper is to determining and studying of how to maintain the cooling system to stabilize the temperature of main propulsion engine to prevent from high temperature as a result of combustion in cylinder and friction. The cooling system also to reduce the damage of the material. Research has been done in 9 months on MV Kurnia No. 11.

The method is performed in KM. Kurnia no. 11 is record of the main engine specifications, coolant pump, and heat exchanger. This recording the cooling water pump pressure, pump pressure in the heat exchanger (heat exchanger). Record the main engine exhaust gas temperature, the temperature in the heat exchanger (heat exchanger), the temperature of cooling water in and out on the main engine.

The result of indirect cooling system is will be used for fresh water cooling, where the fresh water cooled by sea water in heat exchanger or condenser. The water is circulated by high water pump to water jacket. Hence, the material damage can be reduce on cooling system components as a result of corrosion on the indirect cooling system is less than direct cooling system. The benefits of this system are ease to maintain the temperature and the water can be used for fresh water maker machine.

Keywords : cooling system, heat exchanger and temperature

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan dunia perikanan di Indonesia yang modern khususnya pada kapal penangkap ikan diperlukan mesin diesel. Menjadi lebih mudah dalam olah gerak kapal serta pada operasi penangkapan ikan. Mesin penggerak ini juga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak mesin bantu penangkapan ikan seperti pada kapal penangkapan dengan trawl, purse sein.

¹ Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta

² Taruna Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta

Mesin deisel ini harus dirawat dengan baik sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat mesin. Mempertahankan kondisi mesin siap pakai salah satunya dengan memperhatikan perawatan dengan pendinginan tak langsung.

Tanpa pendinginan maka minyak pelumas akan menjadi sangat cair dan kadang-kadang sampai terbakar. Akibat pendinginan ini terjadilah kerugian panas sebanyak kurang lebih 25%, yang hilang terbawa oleh bahan pendinginan dan tak dapat diubah menjadi kerja mekanik. (Harsanto, 1984)

Pendinginan sangat diperlukan untuk kelancaran pengoperasian mesin. Karena pendinginan dapat mencegah terjadinya panas berlebihan pada bagian motor, terutama disebabkan oleh panas pembakaran, sehingga mengurangi tingkat keausan.

Mengingat pentingnya untuk mengetahui perawatan pada bagian-bagian mesin penggerak maupun pada mesin bantu pada saat olah gerak dan penangkapan ikan haruslah diperhatikan perawatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang tercatat pada buku harian mesin.

Tujuan penelitian ini mengetahui sistem pendinginan mesin induk, mengetahui komponen-komponen sistem pendinginan mesin induk, mampu menangani apabila ada gangguan pada sistem pendinginan.

BAHAN DAN METODA

Penelitian dilakukan selama sembilan bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 yang bertempat di KM. Kurnia No. 11 Milik PT. Alfa Kurnia, Sorong -Papua Barat.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan digunakan adalah kapal penangkap ikan, mesin induk, pompa, alat penukar panas.

Metode

Metode yang dilakukan di KM. Kurnia No. 11 Milik PT. Alfa Kurnia adalah Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, Menyeleksi data yang diperoleh untuk memisahkan data yang digunakan dan yang tidak digunakan, Mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang sudah diseleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendinginan Mesin Diesel

Pendinginan motor dimaksudkan untuk menjaga kestabilan suhu pada bagian motor, sehingga tidak terjadi kenaikan suhu yang terlalu tinggi sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar di dalam silinder dan gesekan yang terjadi. Pendinginan motor juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan.

Pendinginan pada motor induk sangat dibutuhkan karena temperatur gas pembakaran didalam silinder dapat mencapai kurang lebih 2500°C. Akibat dari proses pembakaran bahan bakar diruang pembakaran terjadi secara berulang-ulang maka akan terjadi kenaikan suhu pada dinding silinder, torak, katup dan beberapa bagian yang bergerak lainnya. Sebagian terjadi proses pendinginan dari minyak lumas, terutama yang membasahi bagian dinding silinder dan sebagian kecil minyak akan menguap dan akhirnya akan ikut terbakar bersama bahan bakar. Oleh karena itu, perlu mendapat pendinginan yang cukup agar temperaturnya tetap pada batas yang telah ditentukan sesuai ketentuan buku petunjuk dan supaya operasi mesin dapat berjalan dengan baik.

2. Mengamati Sistem Pendingin KM. Kurnia No. 11

Sistem pendingin yang dipakai di KM. Kurnia no. 11 adalah sistem pendingin tidak langsung, yaitu air tawar mendinginkan motor induk sedangkan air laut mendinginkan air tawar didalam pesawat penukar panas (*heat exchanger*). Dalam pendingin ini sirkulasi air tawar ataupun air laut disirkulasikan oleh pompa kebagian yang perlu didinginkan pada motor induk.

Pompa ini menjadi satu pada motor induk dengan menggunakan *V-Belt* sehingga apabila motor induk dioperasikan maka secara otomatis pompa tersebut akan bekerja mensirkulasikan air pendingin pada motor induk dan apabila motor induk berhenti maka secara otomatis pompa akan berhenti pula, maka akan mempermudah kerja sistem tersebut.

3. Komponen Sistem Pendinginan Mesin Induk

Kotak laut (*sea chest*) adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan air laut yang menempel pada sisi dalam dari pelat kulit kapal yang berada dibawah permukaan air yang dipergunakan untuk mengalirkan air laut kedalam kapal sehingga kebutuhan sistem air laut dapat dipenuhi. Pada KM. Kurnia no. 11 hanya mempunyai satu buah *sea chest*.

1. Katup Kingston

Katup Kingston atau katup pemasukan adalah saluran masuk air laut untuk bersirkulasi mendinginkan mesin. Katup kingston pada KM Kurnia no. 11 hanya memiliki satu katup Kingston. Apabila katup Kingston tersumbat maka operasi mesin induk akan terganggu atau operasi mesin induk akan terhenti. Pada katup kingston di pasang zinc anode yang bertujuan untuk mengurangi tingkat korosi pada saluran aliran air pendingin. Zinc anode di pasang di pada sisi pinggir saluran masuk pada katup kingston, untuk mengetahui bekerja atau tidaknya katup kingston dapat dilihat dari permukaan zinc anode tersebut. Apabila zinc anode berkurang atau terkikis hal tersebut menunjukkan bahwa zinc anode bekerja atau berfungsi dengan sempurna.

Gambar : Katup Kingston

2. Saringan Air Laut

Saringan mempunyai fungsi untuk menyaring air laut dari kotoran yang terbawa oleh air laut tersebut, kotoran biasanya berupa Lumpur, dan lumut. Saringan air laut pada KM Kurnia no 11 berjumlah dua. Maksud dari mempunyai saringan berjumlah dua adalah untuk mengantisipasi apabila saringan tersebut tersumbat biasanya tersumbatnya saringan disebabkan oleh lumut, maka untuk membersihkan saringan tersebut tidak perlu mematikan mesin induk. Cara untuk membersihkan saringan yang tersumbat adalah dengan membuka saluran saringan kedua, terus menutup saluran saringan yang tersumbat tersebut kemudian membersihkan saringan dengan cara menggosoknya memakai sikat baja.

3. Keran Air Laut

Keran air laut berfungsi untuk mengalirkan atau menghentikan aliran air laut apabila sistem pendinginan tidak digunakan atau mesin induk dalam keadaan tidak beroperasi. Keran air laut juga digunakan untuk menutup saluran air laut pada saat ada perbaikan sistem pendinginan. Keran air laut yang di gunakan dalam sistem pendinginan mesin induk berjumlah dua. Adapun keran air laut lainnya yang di cabangkan untuk mendinginkan kompresor mesin pendingnin, air laut pada kompresor mesin pendingin digunakan untuk mendinginkan bodi kompresor dan mendinginkan minyak lumas kompresor tersebut. Pendinginan kompresor tersebut menggunakan sistem pendinginan langsung yang berarti air laut mendinginkan bodi kompresor dan minyak lumas kompresor

Gambar.: Tangki Air Tawar

7. Thermometer

Fungsi dari thermometer ini adalah untuk mengukur suhu air tawar, karena dengan thermometer ini akan memudahkan KKM maupun ABK mesin melakukan pengecek suhu air pendingin. Bila sewaktu-waktu ada perubahan suhu yang drastis KKM maupun ABK mesin yang bertugas jaga saat itu dengan segera akan mencari penyebab terjadinya perubahan suhu tersebut. Apabila thermometer ini tidak dipasang, akan kesulitan dalam mengetahui suhu air pendingin. Jadi pemasangan thermometer ini perlu agar dalam pengontrolan suhu air pendingin lebih mudah.

8. Thermostat

Thermostat ini berfungsi mengatur temperatur air tawar yang bersirkulasi, yang cara kerjanya alat ini di pengaruhi oleh suhu air tawar. Letak thermostat berada sebelum saluran masuk tangki air pendingin. Hal ini mempunyai tujuan agar suhu air pendingin yang masuk ke tangki tidak tinggi sehingga proses pendinginan dapat terselenggara dengan sempurna. Thermostat bekerja berdasarkan temperatur air pendingin. Apabila air pendingin suhunya rendah dari yang ditentukan maka pegas dalam thermostat akan mengkerut, sehingga akan membuka saluran aliran yang menuju ke tangki air pendingin, dan sebaliknya apabila suhunya tinggi maka akan memuai pegas dalam thermostat tersebut secara otomatis dengan memuai pegas tersebut akan menutup saluran aliran yang akan menuju ke tangki, dengan demikian saluran yang menuju ke alat penukar panas terbuka maka air pendingin mengalir menuju alat penukar panas.

9. Sistem Pendinginan Mesin Induk

Sistem pendinginan mesin induk pada KM Kurnia no 11 adalah sistem pendinginan tertutup yang artinya adalah pendinginan mesin induk yang media pendinginnya menggunakan perantara air laut. Jelas disini yang mendinginkan mesin induk adalah air tawar yang didinginkan oleh air laut.

10. Cara Kerja Sistem Pendingin

Sistem pendingin yang terdapat di KM. Kurnia no. 11 adalah sistem pendinginan tak langsung (tertutup) dimana untuk mendinginkan mesin menggunakan air tawar, sedangkan air tawar didinginkan oleh air laut didalam pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*) atau disebut sebagai alat penukar panas. Air yang akan digunakan baik air tawar maupun air laut masing-masing disirkulasikan oleh pompa keseluruhan bagian yang akan didinginkan atau bagian-bagian mesin yang terkena panas.

Sistem pendinginan yang digunakan pada mesin induk di KM. Kurnia no. 11 terdapat dua sirkulasi yaitu sirkulasi air tawar dan sirkulasi air laut. Sirkulasi air tawar pada sistem pendinginan adalah sebagai berikut : air tawar pada tangki air tawar dihisap oleh pompa sirkulasi air tawar kemudian air tawar disirkulasikan ke bagian blok silinder untuk mendinginkan blok silinder. Selanjutnya air tawar mengitari dinding silinder (*cylinder liner*) dan kepala silinder (*cylinder head*) serta mendinginkan sekitar ruang pembakaran dan katup-katup di kepala silinder, selanjutnya air tawar melalui pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*) dimana air tawar yang sudah terpakai untuk mendinginkan mesin didinginkan oleh air laut di pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*).

Sirkulasi air laut adalah air laut dari *filter* (penyaring) akan mengalir apabila kingston dibuka, air laut dihisap oleh pompa air laut, kemudian pompa air laut mengalir ke pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*) untuk mendinginkan air tawar, kemudian air laut dibuang melalui pipa pembuangan ke laut.

Gambar: Skema aliran air pendingin mesin induk pada KM Kurnia No. 11

Keterangan :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Sea Chest | 11. Blok silinder |
| 2. Katup Kingston | 12. Gear Box |
| 3. Saringan Air Laut | 13. Thermostat |
| 4. Pompa Air Laut | 14. Pompa Air Tawar |
| 5. Penukar Panas | 15. Kepala Silinder |
| 6. Saluran Buang | 16. Exhaust Manifold |
| 7. Oil cooler | Air Tawar |
| 8. Oil Cooler Gear Box | Air laut |
| 9. Air Cooler | Air Tawar Bersuhu Tinggi |
| 10. Tangki Air Tawar | |

Air tawar dari tangki atau radiator (10) mengalir yang dihisap oleh pompa yang mempunyai tekanan 2 kg/cm^2 (14) melalui saluran masuk menuju ke oil cooler (7), di oil cooler tersebut suhu air pendingin yang masuk ke oil cooler adalah 32°C dan suhu yang keluar adalah 60°C , air pendingin mendinginkan minyak lumas. Kemudian air pendingin mengalir menuju penukar panas (5) air pendingin sebelum masuk ke oil cooler air pendingin di salurkan menuju *oil cooler gear box* (8) untuk mendinginkan minyak lumas di *gear box* (12) yang mempunyai tekanan 4 kg/cm^2 setelah air pendingin mendinginkan minyak lumas di *gear box*, air pendingin mengalir menuju ke penukar panas (5). Air pendingin sebelum masuk ke oil cooler air pendingin di alirkan menuju air cooler (9), di air cooler air pendingin mendinginkan udara yang dihasilkan oleh turbo charger yang akan mengalir menuju ke ruang bakar. Air pendingin setelah dari air cooler menuju ke blok silinder (11) untuk mendinginkan torak dan silinder, kemudian air pendingin menuju ke kepala silinder (15).

Dari kepala silinder air pendingin melalui *exhaust manifold* (16) kemudian menuju ke thermostat (13). Thermostat ini mempunyai fungsi untuk menutup saluran yang menuju tangki air tawar atau radiator. Tertutupnya saluran menuju ke tangki di karenakan suhu air pendingin sangat tinggi, sekitar 80°C .

Dengan tertutupnya saluran menuju ke tangki maka air pendingin akan melalui saluran *by pass* yang akan menuju ke alat penukar panas atau *heat exchanger* (6). Suhu air tawar yang masuk dalam *water jacket* sekitar 32°C dan suhu air tawar yang keluar dari *water jacket* sekitar 48°C , setelah suhu air tawar berkurang maka air tawar kembali bersirkulasi menuju ke tangki (10) yang selanjutnya untuk kembali mendinginkan mesin.

Sedangkan air laut dari alat penukar panas atau *heat exchanger* (5) langsung keluar melalui saluran buang (6) kembali ke laut. Sirkulasi air pendingin ini akan berlangsung secara terus menerus selama mesin induk beroperasi.

11. Gangguan-Gangguan pada Sistem Pendingin

Gangguan yang terjadi pada sistem pendinginan diatas kapal adalah sebagai resiko yang selalu menghambat kegiatan pengoperasian kapal terutama pada mesin induknya. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar pengoperasian mesin dapat berjalan dengan baik.

Beberapa gangguan yang sering terjadi di KM.Kurnia no. 11 adalah sebagai berikut :

1. Saringan air laut sering tersumbat oleh kotoran (sampah)
2. Tangki air tawar tersumbat oleh kotoran-kotoran
3. Terjadi kekosongan air tawar di tanki

Sistem pendingin sebagai salah satu komponen yang penting dalam menunjang pengoperasian motor induk, untuk itu perlu adanya pemeliharaan yang sesuai dengan buku petunjuk agar ketahanan dan keawetan komponen mesin yang berhubungan langsung dengan panas dan suhu tinggi senantiasa tetap dalam kondisi baik sehingga usia pakai mesin lebih ekonomis dan tahan lama.

12. Perawatan pada Sistem Pendinginan

Perawatan sistem pendingin di KM. Kurnia no. 11 tidak dilakukan secara terjadwal. Perawatan hanya dilakukan saat mesin induk mengalami kendala. Apabila mesin induk tidak mengalami kendala maka perawatan sistem pendingin motor induk tidak dilakukan. Adapun alasan kenapa perawatan sistem pendingin tidak dilakukan secara rutin atau terjadwal karena sistem pendingin sangat jarang terjadi kendala dan apabila melakukan perawatan pada saat operasi maka akan mengganggu operasi penangkapan. Dalam hal ini Nahkoda tidak mau mengambil resiko berkurangnya hasil tangkapan yang dikarenakan berhentinya operasi motor induk.

Perawatan sistem pendingin motor induk dilakukan oleh orang yang bekerja didarat atau dibagian bengkel. Orang yang bekerja dibengkel akan melakukan perbaikan apabila memperoleh laporan perlu adanya perbaikan yang dilaporkan oleh KKM dan sebaliknya apabila tidak mendapat laporan dari KKM maka orang bengkel tidak akan melakukan perbaikan atau perawatan.

Adapun hal-hal yang dilakukan pada saat melakukan perawatan atau persiapan sebelum layar adalah :

1. Mengontrol volume air pendingin pada tangki cukup atau tidak, kalau tidak cukup harus ditambah
2. Mengontrol kelancaran aliran air pendingin dalam pipa untuk menentukan tersumbat atau bocor tidaknya pipa saluran air pendingin
3. Mengontrol saluran buang air laut lancar atau tidak
4. Mengontrol katup Kingston atau membersihkan kotoran yang ada pada saluran masuk tersebut.
5. Mengontrol *filter* (saringan) atau membersihkan kotoran yang ada pada sistem pendingin.

Dengan adanya pemeriksaan atau perawatan saluran sistem pendingin pada kapal sebelum mengadakan pelayaran, sangat penting kita memperhatikan beberapa poin diatas agar dapat mengurangi resiko terjadinya kendala ditengah laut pada saat kapal sedang melakukan operasi penangkapan dan juga selalu pengecekan pada sistem pendingin tersebut.

13. Pengaruh Sistem Pendinginan Terhadap Kerja Mesin Induk

Pengaruh sistem pendingin terhadap mesin induk antara lain :

1. Dengan pendinginan yang baik dan terkontrol, pengoperasian mesin dapat berjalan dengan baik.
2. Suhu air laut di pesawat pendingin air tawar (*heat exchanger*), suhu yang masuk berkisar antara 27-29°C untuk mendinginkan air tawar, bila suhu pendinginan air tawar 40-50°C berarti suhu mesin terlalu dingin, sehingga proses pembakaran